

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ Ở TÂY NGUYÊN TRONG GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Lê Thị Hồng Hạnh¹, Bùi Thị Thu²

Ngày nhận bài: 06/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 01/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp cùng các phương pháp nghiên cứu của các khoa học liên ngành. Bài viết đề cập đến vấn đề nâng cao vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên - một vấn đề có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trong tình hình hiện nay. Dựa trên việc phân tích vai trò quan trọng hàng đầu của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và làm rõ nội dung phương thức biểu hiện giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Trên cơ sở đó nhóm tác giả đề ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên đối với việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên trong điều kiện hiện nay.

Từ khóa: văn hóa, ứng xử, môi trường tự nhiên, giá trị, Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Tây Nguyên là một vùng lãnh thổ đặc biệt của Việt Nam, một khu vực sinh tồn lâu đời của cộng đồng tộc người anh em, nằm ở trung tâm bán đảo Đông Dương. Nơi đây có môi trường tự nhiên đa dạng, phong phú so với các vùng khác trên cả nước, là một trong những khu vực giàu tài nguyên rừng nhất Việt Nam, đặc biệt là rừng tự nhiên. Tây Nguyên xưa xưa cũng như hiện nay là nơi gặp gỡ của nhiều luồng dân cư, nơi giao lưu văn hóa của nhiều tộc người, do vậy các tộc người Tây Nguyên và văn hóa Tây Nguyên là bức tranh nhiều màu sắc. Nói đến văn hóa truyền thống của Tây Nguyên người ta nghĩ ngay tới những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc thiểu số như: Ba Na, Gia Rai, Êđê, M'ông, Cơ Ho, Mạ - những tộc người sống lâu đời hàng chục thế kỷ ở vùng đất cao nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió này, nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán, lễ hội... Trong những giá trị văn hóa đó không thể không nói đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên đã có sự thay đổi rất lớn, từ mối quan hệ ứng xử hài hòa, tôn trọng và bảo vệ đã chuyển sang việc khai thác, tận dụng tự nhiên một cách triệt để nhằm phục vụ đời sống phát triển kinh

tế - xã hội của dân tộc mình. Những gì mà trước đây ông bà, tổ tiên của họ để lại qua ngàn đời và gìn giữ cho thế hệ sau như nguồn nước, rừng đầu nguồn, đất đai... thì nay những giá trị ấy đang dần biến mất. Hiện nay, rừng và đất đai ở Tây Nguyên đã bị con người tàn phá nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sinh sống. Rừng mất đi, đất giảm màu mỡ, nước đầu nguồn cạn kiệt, mùa mưa dòng suối đục ngầu. Vào mùa khô nắng nóng, nhiều khi khó tìm một bóng cây che mát. Nhà văn Nguyên Ngọc – người có nhiều nghiên cứu về Tây Nguyên đã từng lo ngại nếu những cánh rừng bị mất thì văn hóa Tây nguyên cũng sẽ tiêu điều, suy kiệt, bởi xét trong bản chất của nó, văn hóa Tây Nguyên chính là văn hóa rừng nên “mất rừng là mất văn hóa Tây Nguyên”.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đề cao vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, 2021b). Với dân số chiếm 38% của vùng Tây Nguyên (Bùi Minh Đạo, 2020), đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc nói chung và giữ gìn, phát huy văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên nói riêng

¹Khoa Lý Luận Chính Trị, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường THCS Đắk Nang, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Hồng Hạnh; ĐT: 0935882303; Email: lthhanh@ttn.edu.vn.

góp phần phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên (MTTN) của các DTTS ở Tây Nguyên hiện nay là một phần quan trọng trong giá trị văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên, giá trị văn hóa ấy có tác dụng tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của Tây Nguyên mà còn của cả nước. Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ấy vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

- Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên.

- Đối tượng: Vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Trong đó bài viết tập trung chủ yếu ở một số dân tộc tại chỗ lâu đời ở Tây Nguyên như: Êđê, M'Nông, Gia Rai.

- Nội dung: Phân tích vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; Khái quát giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên và từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, tác giả sử dụng phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến là:

Phương pháp lịch sử và lôgic: được tác giả sử dụng để nhằm phân tích, luận giải làm rõ khái niệm, nội dung giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Ngoài ra còn được sử dụng để làm rõ thực trạng giá trị văn hóa ứng xử với MTTN hiện nay đã biến đổi như thế nào so với xã hội cổ truyền trước kia của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: được tác giả sử dụng phổ biến nhằm phân tích làm rõ, khái quát được nội dung từ đó xây dựng các kết luận của quá trình nghiên cứu.

Phương pháp miêu tả: được tác giả sử dụng để khái quát nội dung giá trị văn hóa ứng xử với

môi trường tự nhiên của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN

Con người vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của quá trình phát triển. Mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng tích cực của các chủ thể. Trong thời gian qua đã có rất nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, trong đó tập trung vào vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN. Chủ thể được xác định trong quá trình giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên là Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Quá trình giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên phụ thuộc vào ý thức và hành động tự giác của chủ thể trong quá trình đó.

Chủ thể chính của việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên phải là đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên và vì đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Và với sự tồn tại của thiết chế làng xã, ứng xử của con người chủ yếu dựa vào kho tàng kinh nghiệm của cộng đồng thì già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Họ được xem là lực lượng đi đầu bởi vì già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng hiểu rõ về các giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của dân tộc mình, là lực lượng biết truyền dạy và lưu giữ cho con em dân tộc mình thái độ, cách thức ứng xử với MTTN cho phù hợp với hoàn cảnh sống của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Vì vậy, trước hết phải đề các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên tự nhận thức được vai trò của các giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của dân tộc mình. Khắc phục tư tưởng tự ti, hướng ngoại, không đánh giá đúng các giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, thậm chí có một bộ phận người DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên quay lưng, chối bỏ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, nhất là lớp thanh niên DTTS hiện nay. Trên thực tế, rất nhiều những tập quán quen thuộc trong ứng xử với MTTN truyền thống buôn làng các DTTS đang bị chính những người con của núi rừng “cải biến” đi một cách khác lạ.

3.2. Nội dung giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên

Giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên là hệ thống giá trị về các chuẩn mực, quy tắc của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong quan niệm, tư tưởng, thái độ, hành vi thể hiện tinh thần tôn trọng, bảo vệ MTTN trong quá trình tồn tại và phát triển, phù hợp với truyền thống, phong tục của cộng đồng các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên và có lợi cho con người, tự nhiên.

Nội dung giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên có thể được diễn đạt thông qua các phương thức sau:

Thứ nhất, giá trị văn hóa ứng xử với MTTN biểu hiện qua quan niệm và hành vi tôn trọng, bảo vệ nương rẫy, cây trồng, động vật.

Trong xã hội cổ truyền trước đây, các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên rất chu đáo, cẩn trọng ứng xử đối với những gì liên quan đến đất rẫy của mình. Trong sản xuất nương rẫy, đồng bào thành thật tin rằng khi mùa màng bội thu là có sự phù hộ của các đấng siêu nhiên, đặc biệt là thần Rừng, thần Lúa, thần Sấm, ... Họ tin tưởng sâu sắc rằng, nếu con người ứng xử tốt với thần Lúa thì thần sẽ ban cho mùa màng bội thu, còn nếu không thần sẽ tạo ra hạn hán mất mùa (Bế Viết Đăng và cộng sự, 1982). Các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên rất linh hoạt, sống hài hoà với tự nhiên trong việc tận dụng khai thác các loại thực vật rừng để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, cộng đồng. Có rất nhiều các loại rau, củ, quả ... từ rừng cho đến nay vẫn được các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên khai thác làm các món ăn trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của mình như măng, rau, củ quả rừng ... Những sản phẩm tiêu biểu của quá trình khai thác các nguồn lợi thực vật tự nhiên phục vụ cho đời sống của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trước đây như kiến trúc nhà dài, nhà rông, nhạc cụ ... sử dụng gỗ, tre, nứa ... thì nay đã không còn đa dạng như trước đây do diện tích rừng bị thu hẹp, con người chuyển sang dùng các nguyên vật liệu công nghiệp.

Từ sau khi tiến hành đổi mới năm 1986, với những chủ trương đưa đồng bào DTTS Tây Nguyên vào các nông, lâm trường, do đó tất cả đất đai trở thành “sở hữu toàn dân” (Bùi Minh Đạo, 2017). Môi trường sống, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng lớn. Phương thức canh tác nương rẫy là cơ sở, là nền tảng của sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên thì hiện nay, nhiều buôn làng DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên đồng bào không còn canh tác nương rẫy nữa. Nhiều hộ gia đình chuyên trồng lúa sang trồng cà phê, tiêu, điều. Không ít làng đồng bào làm công nhân cho

các lâm trường chuyên trồng cao su. Sự chuyển đổi phương thức sản xuất như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp tới các hình thức sinh hoạt văn hóa cổ truyền. Do điều kiện diện tích đất đai canh tác ngày một thu hẹp, sự bùng nổ dân số trong cộng đồng, cùng với sự xuất hiện của những phương thức canh tác theo lối hiện đại... Hiện nay, để đảm bảo việc khai thác hiệu quả nguồn lợi đất đai nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống, các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên không thể chỉ giữ mãi những tập quán canh tác truyền thống mà đã có những biến đổi phù hợp hơn trong đời sống sản xuất của vùng Tây Nguyên. Đó là việc thay đổi hình thức du canh cho đất có thời gian phục hồi độ màu mỡ, bằng việc luân canh có chu kỳ các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích đất canh tác để cải tạo qua từng mùa vụ. Hoặc để tăng năng suất trong lao động ngoài việc trồng theo phương pháp xen canh các giống cây trồng truyền thống, đưa vào canh tác các giống cây trồng mới cho năng suất cao hơn.

Trong tâm thức nguyên thủy của người Tây Nguyên coi con trâu, con voi như là một thành viên trong gia đình, trong cộng đồng. Họ nuôi trâu bò, nhất là trâu, chủ yếu để dùng vào việc hiến sinh thần linh. Khi cần thịt trâu, các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên tách con trâu đó ra khỏi đàn, đem nó ra xa thật xa chuồng rồi mới giết. Đồng bào làm như vậy để đàn trâu còn lại trong chuồng không phải nhìn thấy đồng loại bị chết và không phải ngửi thấy mùi thịt, mùi phân, mùi máu của đồng loại (Đỗ Hồng Kỳ, 2012). Trước đây, rừng Tây Nguyên có nhiều chim muông, trên cành cây có chim chóc, vượn, khỉ bám đậu; dưới đất có thỏ, lợn, bò rừng, tê giác, v.v. Cách ứng xử của đồng bào đối với mỗi loại động vật là khác nhau. Các loại thú không phá hoại mùa màng, không làm hại con người thì đồng bào không có ý hại nòi giống của chúng. Còn những loài thú phá hoại nương rẫy, đe dọa mạng sống của con người thì khi săn bắt chúng, đồng bào cũng chỉ nhằm vào việc giảm bớt số lượng chứ không có ý diệt chủng chúng. Như vậy, khi săn bắt động vật các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên có ý bảo tồn và phát triển, chứ không theo cách huỷ diệt. Tuy nhiên, MTTN đã thay đổi, các loại động vật cũng không còn phong phú như trước đây, trong văn hóa ứng xử của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên cũng đã có sự thay đổi cho phù hợp với quan niệm hiện nay khi đã giảm dần các hoạt động như đâm trâu, hiến sinh, cưới voi... nhưng bên cạnh đó vẫn còn các hoạt động săn bắt trái phép, sử dụng cách thức nguy hiểm đến MTTN dẫn đến làm suy giảm môi trường sinh thái.

Thứ hai, giá trị văn hóa ứng xử với MTTN biểu hiện qua quan niệm và hành vi tôn trọng, bảo vệ rừng.

Đối với các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, rừng là một thực thể giống như thực thể con người, thậm chí rừng còn là một phần “bản nguyên” của con người (Georges Condiminas, 2003). Đó cũng là điều lý giải vì sao các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên quý trọng rừng. Rừng đem lại sản phẩm ăn, mặc, ở, mật ong, phấn hoa, nấm hương, đọt mây, măng tre, các loại cây, hoa quả là nguồn thức ăn dồi dào, cung cấp cho con người, đàn gia súc và chim chóc trong không gian sinh tồn của họ. Vô một số loại cây rừng được các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên dùng cả tấm để che thân, dùng làm nguyên liệu nhuộm chỉ, dệt khố, váy áo, chăn và các trang phục khác. Rừng cung cấp gỗ làm cột nhà, cỏ tranh lợp mái, nứa, lồ ô che vách, rừng còn cung cấp nhựa cây cho đồng bào làm nến thắp sáng trong sinh hoạt, các dụng cụ như nong, nia, gùi, giường, sạp, phản, ghé ngồi... đều lấy nguyên liệu từ rừng mà ra (Đỗ Hồng Kỳ, 2012). Các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên sinh ra từ rừng, sống trong rừng và khi chết thân xác được rừng bao bọc. Chính vì vậy, rừng gắn bó như máu thịt với các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên.

Sự thay đổi trong phương thức quản lý và sử dụng tài nguyên rừng đã dẫn đến thay đổi trong nhận thức của đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Quan niệm việc bảo vệ rừng là của Nhà nước, người dân không có nghĩa vụ phải bảo vệ, cùng với nỗi sợ trừng phạt (do sát hại sinh linh) không còn nên họ cứ mặc sức khai phá (Bùi Minh Đạo, 2020). Rừng không chỉ bị phá hoại mà vấn đề mua bán chuyển nhượng đất đai cũng trở nên phổ biến, môi trường sinh tồn của buôn làng bị thu hẹp lại, sinh thái diễn biến theo chiều hướng xấu. Từ ngàn đời nay đất và rừng đã “được Yang giao cho làng”, giờ đất và rừng không còn là của làng nữa. Giá trị của rừng vốn thiêng như trước đây giờ đã bị xem nhẹ, thậm chí nhiều thanh niên DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên còn tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp để kiếm tiền. Sự tàn phá những cánh rừng bạt ngàn trước đây thành những cánh rừng đồi trọc, các công trình thủy điện, điện gió mọc lên ngày càng nhiều đã làm cho cảnh quan tự nhiên cũng như môi trường rừng, đất đai, nguồn nước, động vật bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhu cầu khai thác của con người quá lớn. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp năm 2021, rừng Tây Nguyên trong những năm gần đây luôn bị tàn phá bởi bàn tay con người, trong năm 2020, đã phát hiện 4.114 vụ vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng, diện tích rừng bị thiệt hại là 397,22 ha. Từ năm 2019 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện 4.863 vụ vi phạm về lâm nghiệp, đã xử 4.433 vụ vi phạm, trong đó: xử phạt vi phạm hành chính

4.119 vụ vi phạm; xử lý hình sự 314 vụ; tịch thu 9.898 m³ gỗ các loại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 56 tỷ đồng. Đặc biệt, các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện và xử lý 1.309 vụ phá rừng, canh tác nương rẫy trái phép, diện tích rừng bị phá là 410,412 ha. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện 417 vụ phá rừng, tăng 57 vụ (15,83%), gây thiệt hại 126,8 ha rừng (Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, 2022).

Thứ ba, giá trị văn hóa ứng xử với MTTN biểu hiện qua quan niệm và hành vi tôn trọng, bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước

Đất canh tác của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên chủ yếu là đất làm nương rẫy và được các dân tộc sử dụng theo chu kỳ khép kín, thông thường mỗi mảnh đất sẽ được canh tác khoảng 1 đến 2 năm thì bỏ hóa để chuyển sang mảnh đất khác, sau 8 - 10 năm được đồng bào quay trở lại canh tác (Ngô Đức Thịnh và cộng sự, 2012). Vì các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên cho rằng đây chính là thời gian để đất được phục hồi, nghỉ ngơi sau thời gian canh tác, không làm cạn kiệt hết những chất màu mỡ của đất. Ở mỗi làng các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, việc sử dụng đất được phân định rõ thành các khu riêng biệt, như khu đất dành cho làm rẫy, săn bắt, đánh cá, rừng đầu nguồn, bến nước, bãi chăn thả gia súc, đất cư trú và tùy vào các khu cư trú mà đồng bào quy định những điều được làm và không được làm (Ngô Đức Thịnh và cộng sự, 2012). Trong nhận thức của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, đối với đất rẫy mỗi gia đình có quyền tự do khai phá và quản lý, còn đất rừng thì các cá nhân trong cộng đồng buôn làng chỉ có quyền khai thác và sử dụng chứ không có quyền sở hữu đất rừng. Nếu ai trong cộng đồng buôn làng vi phạm các quy tắc ứng xử trên đối với vấn đề đất của buôn làng là đồng nghĩa với vi phạm luật tục và sẽ bị đưa ra xét xử theo luật tục trước cộng đồng. Với sự thay đổi phương thức canh tác trên đất, nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, quản lý và xử lý chất thải... trong điều kiện hiện nay đã làm thay đổi văn hóa ứng xử với nguồn tài nguyên đất, nước của đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên dẫn đến chất lượng môi trường đất, nước tại nơi cư trú của các DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên đang có dấu hiệu suy giảm, môi trường đất, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Toàn vùng có khoảng 1,8 triệu ha đất đang bị suy thoái, giảm chức năng sản xuất. Nguồn lực đất đai, nhất là đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được sử dụng hiệu quả, xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm; tình trạng đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất tiếp tục phát sinh.

Trong tâm thức của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, nước là thế giới của thần linh, là mạch

nguồn dẫn dắt linh hồn của con người. Người ta làm lễ cúng Thần nước để cầu cho gia đình, cộng đồng bình an, khoẻ mạnh, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở (Ngô Đức Thịnh, 2007). Trước đây, ở mỗi làng Êđê, Gia Rai đều có một bến nước (pin êa). Bến nước là nơi sinh hoạt cộng đồng, là nơi người ta lấy nước về để duy trì và nhân lên sự sống. Do vậy, người ta ngăn cấm việc làm bẩn nguồn nước, vì sợ thần quở phạt. Hằng năm, trước lúc làm lễ cúng bến nước, đều đến khu rừng đầu nguồn dọn dẹp sạch sẽ (Ngô Đức Thịnh, 1998). Việc khai thác và sử dụng nguồn nước của các DTTS ở Tây Nguyên đã có sự biến đổi, nếu như trước đây đồng bào thường lợi dụng suối, mạch nước dẫn nước sinh hoạt và sản xuất thì hiện nay, các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên thậm chí chặn đứng dòng suối, đắp đập làm ao hoặc chủ động đào giếng tạo nguồn nước mới. Ứng xử này một mặt giúp các DTTS ở Tây Nguyên có thể chủ động được nguồn nước, khai thác nguồn nước một cách triệt để nhưng mặt khác lại dẫn đến tàn phá môi trường, cạn kiệt nguồn nước do việc đào và đắp đập. Một số dòng suối vào mùa khô không có nước nhưng vào mùa lũ trở nên hung hãn. Nạn lũ ống, lũ quét bắt đầu xuất hiện ở các huyện của tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum. Cùng với đó là việc xây dựng quá nhiều nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên, tình trạng này dẫn đến thực tế là chúng ta đã chặt phá rất nhiều rừng để làm hồ chứa nước gây suy thoái đa dạng sinh học, gây biến đổi khí hậu, biến đổi dòng chảy của sông. Chi tính riêng tại tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh này có khoảng 260.000 ha cây trồng các loại bị hạn, với gần 30.000 ha bị mất trắng, thiệt hại ước tính 6.500 tỷ đồng. Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu không có các giải pháp quy hoạch, bảo vệ nguồn nước, trữ nước; dự kiến đến năm 2030 Tây Nguyên sẽ thiếu 5,5 tỷ m³ nước/năm.

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

Hạn chế trong nhận thức của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên

Nhận thức của đồng bào các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên về văn hóa ứng xử với MTTN vẫn còn hạn chế mặc dù trong thời gian qua các ngành chức năng đã tiến hành tuyên truyền, quản lý văn hóa các DTTS trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, công tác này chưa có tính hệ thống nên chưa đạt hiệu quả cao. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ trương chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn phát huy văn hóa ứng

xử với MTTN của các DTTS tại chỗ chưa được thường xuyên và liên tục, các hình thức tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chưa sinh động nên hiệu quả mang lại chưa cao. Các hoạt động tuyên truyền, vận động thường theo phong trào chưa trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và trở thành nếp sống của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Vì vậy, đã có nhiều giá trị văn hóa ứng xử với MTTN có giá trị đang mai một dần và có nguy cơ mất đi vĩnh viễn trong cộng đồng. Một mặt là do sự nhận thức của chính cộng đồng các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên về tầm quan trọng của những di sản văn hóa cộng đồng chưa thật sự đầy đủ. Mặt khác, các nghệ nhân DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên am hiểu về di sản văn hóa, có kinh nghiệm, có tâm huyết truyền thụ nghề tuổi ngày càng cao đang mất dần đi theo chu kỳ cuộc đời, trong khi giới trẻ lại không còn yêu thích, đam mê, không thiết tha việc tham gia học hỏi những giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của dân tộc mình.

Sự phát triển kinh tế thị trường ở Tây Nguyên

Kinh tế thị trường đã góp phần to lớn trong việc giải phóng sức sản xuất của xã hội, tăng năng suất lao động, tạo tiền đề vật chất để nâng cao đời sống vật chất của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Kinh tế thị trường kích thích tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của con người, phát triển tính tự chủ của cá nhân. Nó thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch giữa các tỉnh trong vùng Tây Nguyên. Mặt khác, kinh tế thị trường cũng chứa đựng những khuyết tật và có những tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa đạo đức của xã hội. Kinh tế thị trường kích thích mạnh mẽ đến việc tìm kiếm lợi nhuận tối đa nên dẫn tới khuynh hướng ít quan tâm đến những nhu cầu cơ bản của xã hội nhưng mang lại lợi nhuận thấp. Việc chạy theo lợi nhuận đã dẫn đến những hậu quả xấu về MTTN, văn hóa xã hội, bất công và cả những xung đột xã hội. Trong đó có thể thấy Tây Nguyên là vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước, khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc trong vùng chậm được thu hẹp, giảm nghèo chưa bền vững. Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của đồng bào DTTS tại chỗ chậm được giải quyết. Tỷ lệ che phủ rừng giảm mạnh do xây dựng các công trình thủy điện, điện gió... nguồn nước có nguy cơ suy giảm, nhiều di sản văn hóa dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một do sức ép của phát triển kinh tế thị trường.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Tây Nguyên

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu thế tất yếu có tính thời đại. Đối với Tây Nguyên, công nghiệp hóa,

hiện đại hóa là con đường đưa Tây Nguyên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, là một bước ngoặt lớn trong đời sống xã hội, từ đời sống vất vả đến đời sống tinh thần. Đặc thù của sản xuất ở Tây Nguyên là dựa vào tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới ứng dụng vào trong sản xuất và đời sống, cùng với cách thức sản xuất, tiêu thụ tiên tiến của con người sẽ ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ, cải thiện môi trường một cách hiệu quả hơn. Nhưng với trình độ lực lượng sản xuất ở Tây Nguyên kém phát triển, thể hiện rõ nét ở hệ thống công cụ sản xuất. Đó là những công cụ thủ công, thô sơ, phù hợp với lao động cá nhân nên quá trình sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, sử dụng tài nguyên có sẵn trong môi trường. Cùng với đó là trình độ dân trí thấp, hầu hết các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên không có trình độ cao về khoa học tự nhiên nên sử dụng tài nguyên thiên nhiên còn bừa bãi, lãng phí và xả vào môi trường nhiều chất độc hại gây nguy hiểm cho sự sống dẫn đến ô nhiễm môi trường. Chưa biết khai thác, sử dụng chưa hợp lý, chưa hiệu quả tài nguyên thiên nhiên dẫn đến MTTN ở Tây Nguyên đang bị nghèo dần và có nguy cơ cạn kiệt.

Tình trạng di dân ở Tây Nguyên

Di dân là một hiện tượng xã hội tác động trên một phạm vi rộng lớn không chỉ đối với cộng đồng cư dân di cư mà cả đối với cộng đồng cư dân vùng nhập cư và cộng đồng cư dân nơi xuất cư về các phương diện cơ cấu dân cư, dân tộc, kinh tế - xã hội và việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường trong mối quan hệ tổng thể (Bùi Minh Đạo, 2020). Di dân góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế của vùng Tây Nguyên, góp phần khai thác tiềm năng và thế mạnh kinh tế của Tây Nguyên, trước hết là nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh và sản xuất hàng hóa lớn, mở rộng diện tích đất trồng trọt. Bên cạnh những tác động tích cực, di dân để lại nhiều hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội và văn hóa mà chính quyền nhân dân địa phương phải đối mặt giải quyết trong đó có những vấn đề liên quan đến môi trường tự nhiên. Di dân diễn ra trong bối cảnh kinh tế thị trường mà chính sách đất đai thay đổi, lại do cơn sốt cây cà phê diễn ra trong thập niên 90, đất đai ngày càng có giá và trở thành nhu cầu hấp dẫn người dân ở đây. Các tập thể và quốc doanh cũng như dân di cư tự do bằng mọi cách lấn chiếm, mua bán, tranh chấp đất đai nhất là đối với người dân tại chỗ. Dân di cư tự do không hiểu hoặc cố tình không hiểu tập quán luân canh truyền thống Tây Nguyên bằng cách tự tiện khai phá và trồng trọt trên đám rẫy hưu canh có chủ của người dân tại chỗ. Cùng với hiện tượng

mua bán đất đai thì hiện tượng tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên.

3.4. Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên với vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên

Trước hết, nâng cao nhận thức của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên về việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN là nhân tố quyết định hành vi, hành động của con người, từ đó dẫn đến thành công hay thất bại của sự nghiệp mà các tỉnh Tây Nguyên đang theo đuổi. Chính vì vậy, giải pháp nâng cao nhận thức của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên về văn hóa, giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên có ý nghĩa hàng đầu. Cùng với đó phải nâng cao nhận thức của những người lãnh đạo, những người hoạch định các chính sách phát triển ở Tây Nguyên trong đó có chính sách với các DTTS tại chỗ, hay những người thực thi các chính sách này. Trong những giá trị văn hóa ứng xử với MTTN chủ yếu của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, cần đánh giá đúng từng giá trị, để xác định được yếu tố nào cần phải thay đổi hoàn toàn để thích ứng với xã hội hiện đại; yếu tố nào cần giữ gìn, phát huy. Các giá trị văn hóa ứng xử của con người với MTTN như quan niệm về đất, rừng, nguồn nước, động, thực vật... còn có ý nghĩa lớn trong xã hội hiện tại nên giữ gìn và phát huy tác dụng trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN cũng như vấn đề tiếp thu có chọn lọc các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại cần phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, thông qua nhiều hình thức đa dạng và phù hợp. Trong đó, nổi lên hai hình thức chính, đó là thông qua hệ thống thông tin đại chúng và thông qua hệ thống giáo dục, mà hệ thống giáo dục nhà trường là nòng cốt (Bùi Thị Hoà, 2015). Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ người có uy tín. Bản chất người có uy tín đã được cộng đồng tin nhiệm, tin tưởng và nghe theo. Chính vì vậy, người có uy tín luôn cần giữ vững và phát huy được sự tin nhiệm này đối với cộng đồng bằng sự nêu gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, công việc. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức cho người có uy tín tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập huấn trang bị kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh; tham quan học tập kinh nghiệm các địa phương khác.

Thứ ba, tổ chức lại sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên theo hướng phát

triển kinh tế hàng hóa trên nền tảng kinh tế nông hộ. Giai đoạn 2016 – 2020, tăng trưởng bình quân của vùng Tây Nguyên đạt 6,55%; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55,6 triệu đồng/người, gấp 1,4 lần so với năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo người DTTS ở khu vực Tây Nguyên hiện vẫn chiếm tới 75,3% (trong khi tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS của cả nước hiện là 61,29%) (Bùi Minh Đạo, 2020). Tác động của biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức giảm nghèo đối với hộ DTTS ở Tây Nguyên. Vì vậy cần phát triển kinh tế xanh trên cơ sở tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường để tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế vững chắc, đồng thời góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thứ tư, tập trung giải quyết căn bản vấn đề đất đai, khắc phục tình trạng mất rừng, tiếp tục ưu tiên giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên thiếu đất sản xuất, bảo đảm cho đồng bào sống được làm chủ trên mảnh đất của mình, từng bước giải quyết sự bất bình đẳng về sử dụng đất nông nghiệp giữa các bộ phận dân cư và giải quyết hài hòa giữa nhu cầu phát triển kinh tế địa phương với bảo đảm đất đai, ổn định sản xuất của dân cư tại chỗ. Nâng cao chất lượng công tác định canh, định cư cho đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm áp lực của dân di cư tự do đối với tài nguyên rừng

và đất đai. Bảo vệ và trồng rừng cũng chính là giữ gìn môi trường tự nhiên, cần phải lấy người nuôi rừng, lấy rừng nuôi rừng, lấy rừng nuôi người.

4. KẾT LUẬN

Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là vùng văn hóa đặc trưng riêng của cả nước, vì vậy phát triển Tây Nguyên không thể nằm ngoài định hướng phát triển chung của cả nước. Để nhất quán với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, trong điều kiện cụ thể của Tây Nguyên, phải đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển về các vấn đề an ninh - quốc phòng, xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là một vấn đề có ý nghĩa đối với các DTTS ở Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong điều kiện hiện nay khi vấn đề MTTN, quan hệ giữa con người với MTTN được xem là vấn đề cấp bách của toàn thể nhân loại nói chung không ngoại trừ một quốc gia, dân tộc nào. Nếu không có những nhận thức đúng đắn về vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên, về những giá trị văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của các DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ứng xử với MTTN thì không ai khác mà chính các DTTS ở Tây Nguyên sẽ là người trực tiếp phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do chính hành động của mình gây ra.

ENHANCING THE ROLE OF LOCAL ETHNIC MINORITIES IN THE CENTRAL HIGHLANDS IN PRESERVING AND PROMOTING THE VALUE OF CULTURAL BEHAVIORS TOWARDS THE NATURAL ENVIRONMENT

Le Thi Hong Hanh³, Bui Thi Thu⁴

Ngày nhận bài: 06/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 01/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

SUMMARY

Based on the methodology of dialectical materialism and historical materialism, combined with research methods of interdisciplinary sciences, the article deals with the issue of enhancing the role of local ethnic minorities in the Central Highlands in preserving and promoting cultural values in dealing with the natural environment. This issue has great value and significance for socio-economic development in the Central Highlands in the current situation. Based on the analysis of the leading role of local ethnic minorities in the Central Highlands in preserving and promoting cultural values in dealing with the natural environment and clarifying the content of the method of expression of cultural values in dealing with the natural environment of the local ethnic minorities in the Central Highlands, analyzing the factors affecting the promotion of the role of the local ethnic minorities in the Central Highlands in preserving and developing cultural behavior with the natural environment. On that basis, the authors propose some solutions to promote the active role of local ethnic minorities in the Central Highlands in preserving and promoting cultural values in dealing with the natural environment in current conditions.

Keywords: *culture, behavior, natural environment, values, Central Highlands*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- Bùi Minh Đạo (2017). Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
- Bùi Minh Đạo (2020). Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ ở vùng Trường Sơn Tây Nguyên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
- Bế Viết Đăng, Chu Thái Sơn, Vũ Thị Hồng & Vũ Đình Lợi (1982). Đại cương về các dân tộc Êđê, M'Nông ở Đắk Lắk, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
- Bùi Thị Hoà (2015). Phát triển bền vững với việc giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay, NXB Phụ nữ, Hà Nội.
- Georges Condiminas (Trần Thị Lan Anh, Phan Ngọc Hà và Nguyễn Thu Phương dịch) (2003). Chúng tôi ăn rừng, NXB Thế Giới, Hà Nội.
- Đỗ Hồng Kỳ (2012). Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012.
- Ngô Đức Thịnh (1998). Luật tục M'Nông (Tập quán pháp), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn và Nguyễn Hữu Thấu (2012). Luật tục Êđê (tập quán pháp), NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
- Ngô Đức Thịnh (2007). Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (2022). Văn bản về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, số 389/UBND-NL, 4-03-2022, Gia Lai. <https://baochinhpvu.vn/giai-phap-can-co-cho-nhung-thach-thuc-moi-truong-vung-tay-nguyen-102221116201037467.htm>

³Faculty of Politic Science, Tay Nguyen University, Tay Nguyen University;

⁴Dak Nang Secondary School, Dak Som Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province;

Corresponding author: Le Thi Hong Hanh; Tel: 0935882303; Email: lthhanh@ttn.edu.vn.